

ADABIYOTIMIZ USTUNI

(akademik Izzat Sulton tavalludining 115 yilligi munosabati bilan)

R.Ibrohimova,
filologiya fanlari doktori

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18215955>

Izzat Sulton “Vatanparvarlik haqida” (“Xalqning yukini ko‘tarmoq kerak, gar bu muyassar bo‘lmasa, kasbi halol birla yashamoq kerak...”)

Izzat Sultonning “Vatanparvarlik haqida” deb nomlangan nutqlari ikki betdan iborat, tugallangan variant, mashinka nushasi, A4 hajmdagi juda sarg‘ayib ketgan qog‘ozda qayd etilgan. Domlaning fikrlari bitilgan bu matnning mashinka nusxasi va domlaga tegishli ayrim qo‘lyozmalarini domlaning ijod laboratoriyalari va innovatsiya xaqida yozish niyatida so‘rab olgan edim.

Izzat Sultonga xos bo‘lgan odatlaridan biri qaydmi, maqolami, ssenariymi...nima bo‘lishidan qat‘iy nazar biron yerga topshiradilarmi yoki arxivlarida turadimi, bundan qat‘iy nazar matn so‘ngida “sana” qo‘yib, “imzo” chekar edilar. Bu domlaga xos yuqori madaniyat, men uchun ibrat belgisi edi. Domla qo‘lyozmalarining faqat original nushasidagina emas, hatto mashinka nushasida ham sana bilan imzo qo‘yilgan.

Imzo ham inson haqida ma‘lum ma‘lumot berishga qodir.

Izzat Sultonning imzolari ham gapiradi. Imzolari domlaning tabiatlariga xos sifatlarni, xarakterlarini tavsiflaydi, lyekin bu – alohida mavzu. Bu mavzuni 16 asrdan boshlab, grafologiya sohasi o‘rganib keladi. Men esa bu masalaga to‘xtalmasdan, xatto imzolari ham juda chiroyli, sokin, bir tekisligi bilan domlaning xaraterlariga xos bosiqlik, mas‘uliyatli inson ekanliklarini bildirgani kabi ma‘lumot bilan cheklanaman. Shunga qaramay, ba‘zi o‘rinlarda fikr quyilib kelganda, uni yo‘qotib qo‘ymaslik uchun shu qadar tez yozilgan dastxatlarini o‘qish qiyin bo‘lgan o‘rinlar ham ko‘p. Bu kabi hollarda domlaning qo‘lyozmalari ancha qiyinchilik bilan o‘qiladi.

Izzat Sultonga tegishli ayrim arxiv materiallarida sana va imzo qo‘yilmaganlari ham saqlangan. Qo‘lyozmalarining mashinka nushasi ustidan qo‘lda tahrir kiritilgan o‘rinlar ko‘p uchraydi. Bu Izzat domlaning ish mashinkadan chiqqanidan so‘ng ham uning ustida ishlaganlarining tasdig‘idir. Ayrim qo‘lyozmalarda “sana” va “imzo” chekilmagani mazkur materiallar ustidagi ishning tugallanmagani bilan izohlandi. Yana materiallar ustida ishlash, davom ettirish lozim bo‘lgan o‘rinlarda sana, qo‘l qo‘ymas edilar. Fikr kelganda qog‘ozga tushirib ketaverganlar. Zarurat yuzaga kelganda yana shu mavzuga qaytib, davom ettirib, tugallangan tus olgandan so‘nggina “sana” “imzo”lari bilan tasdiqlaganlar.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

Izzat domla qo‘lyozmalarining mashinka nushalaridan ham faqat domlaga xos bo‘lgan, ularning ijodlari bilan bog‘liq juda ko‘p nuqtalarni ilg‘ash mumkin. Qo‘lyozmalarining hammasi domla tomonidan qayta ko‘rib chiqilgani, qo‘lda kiritgan tuzatishlardan ko‘rinib turadi. Ayrim maqola, qaydlarining tagida jarayonda tug‘ilgan fikrlar yoki kiritilgan takliflar orasida ma‘qul topganlarini qayd etganlar. Masalan, “Shoir ishq” dramatik rivoyat deb belgilagan qaydlarining mashinka nushasini tagida “Taklif: Mirtemir ijodidan foydalanish kerak” , – deb yozganlar. Aftidan muloqot, muhokama jarayonida boshqa bir ijodkordan bildirilgan taklifni maqul topganlari uchun, eslatma sifatida matn so‘ngida qayd etganlar.

Izzat domlaning tabiati, ijodiy prinsiplari bilan bog‘liq bu kuzatishlar ham alohida mavzu. Men esa kuzatuvlarimning bosh mavzui etib belgilagan Izzat Sultonning vatanparvarlik haqidagi fikrlariga doir nuqtalar ustida to‘xtalmoqchiman.

Vatanparvarlik tabiatan qonda bo‘ladi, bu tuyg‘u insonda yo bor yoki yo‘q bo‘ladi. Uni sun‘iy ravishda yetishtirib bo‘lmaydi.

Izzat domlani vatanparvarlik mavzuiga bag‘ishlangan qaydlarini o‘rganar ekanman domla vatanparvarlik deganda nimani tushunganlar va bu masalaga aynan 90-yillarda maxsus murojaat etishlarining boisi nimada, bu masalani ko‘tarishlariga nima sabab bo‘lgan degan savollar ustuvorlik qildi.

Qo‘lyozmada sarlavhadan so‘ng Izzat domla vatanparvarlik haqidagi fikrlarini qayerda gapirishlari mumkinligini: “Bu mavzu televideniya suhbat vaqtida aytiladigan gap”, - deb qayd etganlar.

Domla uchun qaysi gapni qayerda aytish mumkin, qayerda aytish mumkin emasligi muhim edi va bu ham qattiq nazoratlari ostida bo‘lgan. Xuddi asarlarning janri kabi, mavzu doirasi: chiqish, uchrashuv, ilmiy, ma‘ruza maydonidan kelib chiqib, faqat mavzu doirasini emas, balki nutqlarining mohiyatini auditoriyaga moslab, uni yetkazish uslubini ham tanlaganlar. Radio, televideniya, minbar, uchrashuvlar doirasiga, auditoriyaga ilmiy maydonga qarab mavzu tanlaganlar. Har bir aytgan gaplariga o‘ta mas‘uliyat bilan yondoshganlar.

Muhimi, men Izzat domla bilan 40 yil bir institutda ishlab biron marta ustoz bitta ma‘ruzalari yo fikrlarini biron adabiyot maydoni, uchrashuvlar yoki ilmiy davrada ikki marta qaytarganlarini eshitmaganman. Aynan shunday chizgi yozuvchimiz Asqad Muxtorda ham, navoiyshunos Suyima G‘aniyevada ham bor edi. Chiqishlarda bir marta gapirgan gaplari, bildirgan fikrlarini ikkinchi marta, boshqa uchrashuv, chiqishlarda qaytarmas edilar.

Izzat Sultonning vatanparvarlik haqidagi fikrlarini o‘rganar ekanman, bu xislatning qirralari ko‘pligiga yana bir bor ishonch hosil qildim. Zero, vatanparvarlik

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

faqat vatanga hiyonat qilmaslik yoki keragida vatan uchun jang maydonining oldingi saflarida jon berib jon olish bilan cheklanmasdan, yana o‘ziga xos bir qator vazifalari borligini Izzat Sulton o‘zlarining 2 betlik qo‘lyozmalarida juda keng, atroflicha, muhimi ixcham tushuntirib berishga muvaffaq bo‘lganlar.

Olimning fikricha, "...vatanparvarlikning birinchi alomati fidoiyilikdir, ya'ni o‘z xalqi manfaatlarini tushunib, xalq manfaati uchun o‘z huzur va manfaatlaridan kechib, unga eng yaxshi xizmat qilish yo‘lidan ixtiyoriy ravishda borishdir”.

Bir qarashda oddiy gapga o‘xshaydi, lekin fidoiylikni qalbdan his qilish, amalda bo‘lishi bilan **qizil** gap uchun aytilgan fidoiylik o‘rtasida katta farq bor. Boz ustiga, Izzat domla qaydlarini boshida “bu mavzuda televideniya suhbat paytida aytiladigan gap” deb ta’kidlab o‘tganlar. TV da keng auditoriya uchun fikrlarini tushunarli, soddaroq usulda tushuntirish usulini tanlaganlar. Va TV ko‘p millionlik auditoriya bo‘lgani uchun yozuvchilik burchidan kelib chiqib, vatanparvarlik insonni ajralmas qismi bo‘lishi kerakligini eslatib turish o‘rinli deb bilganlar.

Izzat Sulton xalqimizning “vatanparvarligi” mavzusi olimlar tomonidan ularning asarlarida qadimdan aks etganiga doir fikrlarini misollar bilan tasdiqlaganlar.

Domlaning yozishlaricha, “XIV asr faylasufi va arbobi Bahovuddin Naqshband o‘z tariqati ta’limotida vatanparvarlikni “Safar dar vatan” degan ibora bilan ifoda etadi. Har bir kishi uz vatanini kezishi, uning xalqi va tabiatini yaxshi bilishi, uni sevishi kerak” degan ma’lumotni beradi.

Izzat Sulton shu asrning o‘zida yashab ijod etgan yana bir alloma –Abduholiq G‘ijduvoniyni vatanparvarlik g‘oyasi xalq taqdiri bilan bog‘langan degan fikrni bildirib, uni Abduholiq G‘ijduvoniydan iqtibos keltirib tasdiqlaydilar: “Xalqning yukini ko‘tarmoq kerak, gar bu muyassar bo‘lmasa, kasbi halol birla yashamoq kerak...”Dast bakor va dil bayor” xojagonlar tariqatida amri muqarrar turur”.

G‘ijduvoniyning mazkur “Xalqning yukini ko‘tarmoq kerak, gar bu muyassar bo‘lmasa, kasbi halol birla yashamoq kerak...” fikrini har bir inson hayotining ustuvor shiori qilib olishi kerak degan g‘oyani vaqti-vaqti bilan eslatib turish Izzat domla ko‘zlagan maqsadning fishkasi edi. G‘ijduvoniyning “fikri”ni ko‘p millionlik auditoriyaga aynan TV orqali yetkazish niyatida bo‘lganlar.

Izzat Sulton vatanparvarlik haqidagi fikrlarini Abdulla Qodiriy ijodi misolida ham isbotlaydi: “Asrimizning 19-20 yillari juda katta qiyinchilik davri edi. Urush oqibatlari, ikki inqilob va fuqarolar urushi davom etayotgan davrda mamlakatning ahvoli juda og‘ir, bu esa ziyolilarni ham qiyin ahvolga solgan edi. Abdulla Qodiriy o‘zbek adabiyoti tarixida ulug‘, burilish hodisasi bo‘lgan “O‘tgan kunlar” romanini xuddi shu yillarda yozdi. Agar yozuvchi davlat tomonidan sharoit tayyorlab berilishini kutib,

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

fidokorona mehnat qilmaganda edi, bu buyuk asar maydonga kelmagan bo‘lar edi. Bu – yozuvchi uchun sharoit yaratish sohasida hech ish qilish kerak emas, degan so‘z emas, albatta. Ammo shu bilan birga xuddi shunday qiyin sharoitda ham ijod etishga qodir kishigina haqiqiy yozuvchi ekanini isbot etadi, bu fakt”.

Har bir yoziladigan maqola, nutq ifodaning, hatto gapiriladigan gapning hajmi katta kichikligidan tashqari tuzilish tartibi bo‘ladi: kirish, asosiy qism va xulosa. Mazkur qaydlarda har bir fikr abzas so‘ngida xulosalangan, qaydlar so‘ngida alohida umumiy xulosa ham berilgan.

Izzat Sulton vatanparvarlik haqida ikki betni tashkil etgan qo‘lyozmalarining mashinka nusxasini so‘ngida vatanparvarlik haqidagi mulohazalarini umumlashtirib xulosalaydilar: “Men so‘zimning boshida vatanparvarlikni xalqimizning qoniga singib ketgan, an‘anaviy hodisa ekanini aytdim. Shuni ham qayd etish kerakki, Temur va temuriylardan keyin o‘tgan bir necha asr mobaynida bizning xalqimiz bir necha mayda xonliklarga bo‘linib yashadi va bu ahvol xalqimizning jisman va ruhan birligiga ma‘lum darajada salbiy ta‘sir ko‘rsatdi. Xonliklar orasida bo‘lib turgan to‘xtovsiz urishlar ana shu jismoniy va ruhiy birlikka ancha zarba bergan edi. Buning natijasida o‘zaro mahallachilik yuzaga keldi va bu illat xamon ma‘lum darajada o‘zini ko‘rsatmoqdi”, – deb yozadilar.

Fikrlarini tasdiqlash maqsadida birinchi prezidentimizning bu masalaga doir fikrlariga e‘tiborni qaratadilar: Birinchi “Prezidentimiz Islom Karimov o‘zining bir necha nutqlarida shu kamchilikni tilga olayotgani bejiz emas. Haqiqatdan ham bizda turli mansablarga saylanishda, tayinlanishda shaharchilik, oblastchilik, ya‘ni bir shahar va oblast kadrlarini mansablarga tayin etishi boshqa joylardagi kadrlardan ularni afzalroq ko‘rish kasali mavjud. Biz bu nuqsonimizga qarshi kurashuvimiz zarur”.

Izzat Sulton olim, nazariyotchi olim, lavozimga saylash, tayinlashga aloqadaro emaslar, lekin bu masalada o‘zlarini ham daxldor bilib, faqat o‘zlarining emas, hammaning daxli bor bilib: “...nuqsonimizga qarshi...” deb ko‘plik shaklini ishlatayaptilar.

Bu masala har bir davrda yana va yana kun tartibidan o‘rin olishi mumkin. Lekin, Izzat domla bildirgan bu fikrlar bugungi kunda yechimini topdi, sabab mansabiga loyiq bo‘lmagan amaldorlar shafqatsiz ravishda joyidan bo‘shatilayapti. Yangilari saylanayapti, ishonchni oqlamasa u amaldorning ham bahridan o‘tib, yangi rahbar saylanayapti. Zero, ishonib tapshirilgan jabhani lavozimga javob beradigan mas‘uliyatli rahbar egallashi, boshqarishi shart degan talab ustuvor!

Izzat Sulton Vatanparvarlik haqidagi mulohazalarini:

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

“...Vatanparvarlik o‘z millatining fazilatlarigina emas, kamchiliklarini ham ko‘ra bilish va bu kamchiliklarga qarshi qurol ham demakdir”, -deb xulosalaydilar va Vatanparvarlik haqidagi fikrlari quruq gap bo‘lib qolmasligi uchun vatanparvarlik namunasi sifatida hozirgi kunda SOBIQ “uch turkiy respublikamizning prezidentlari (A.Akayev, N.Nazarbayev va I.Karimov) dan namuna sifatida iqtibos keltirganlar.

A.Akayev: “Nado быт выше быта”.

N.Nazarbayev: “Ne xochu soyti so svoeyego krylatogo konya, zaveshyennogo moyey babushkoy”.

I. Karimov: “Boyus upast, ne zavershiv svoiy krug, v shtopre”.

Izzat Sulton vatanparvarlikka doir fikrlarini yagona, umumiy, umumlashtirma xulosalarini matn so‘ngida katta harflar bilan: “HAR BIRIMIZ O‘Z BURCHIMIZNI ADO ETAYLIK”, - deb yakunlaganlar.

E’tibor berilsa, “...burchimizni bajaraylik” emas, “...burchimizni ado etaylik” deb murojaat qilyaptilar, taklif etayaptilar, umumlashtirib xulosalayaptilar.

Aslida bu ikki so‘z ayni bir ma’no - bajarish ma’nosini bildirsa-da, ulardan foydalanishda farq bor. “Bajaraylik” - birgalikda, oddiy, kundalik vazifaga urg‘u bersa, “ado etaylik” ko‘proq o‘zida ma’naviy burch, rasmiyat, muhim majburiyat, mas’uliyat, burch yoki va’daga bog‘liq ma’noni beradi. “Ado etaylik” “bajaraylik”ka qaraganda ancha jiddiy va rasmiy tusga ega. Shu tariqa ko‘ramizki Izzat Sulton hatto fikrlarini berishda har bir so‘zni qo‘llashga ham o‘ta e’tiborli bo‘lganlar.

Izzat domlanning ikki sahifali qo‘lyozmalarining mashinka nusxasi shuncha fikr, xulosaga asos bermoqda. Demak, Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot muzeyi tassarufiga o‘tgan arxiv materiallarini o‘rganish, tadqiq etish qanchalik yangi tadqiqotlarni yuzaga kelishi, kelajak avlod uchun nechog‘lik ibrat bo‘lishini tasavvur qilish mumkin.

Ustoz dramaturg, nazariyotchi olim, akademik Izzat Sultonning hayoti va ijodi, ijodiy laboratoriyasi, asarlarining ijodiy tarixi kabi ko‘plab ilmiy muammo va mavzularning hali ko‘plab tadqiqotlarning munosib ob’yekti bo‘lishiga ishonamiz.

Xulosalar:

Bironta mavzu bemavrid yozilmaydi, mavzuga bemavrid qo‘l urilmaydi. Yozishdan maqsad, oliy maqsad bo‘ladi. Izzat Sultonning mazkur TV da suhbat davrida aytishga mo‘ljallangan nutqlaridan maqsad “har bir inson o‘z burchini ado etishi lozim”ligini eslatish bo‘lgan. 90- yillar hayoti shuni taqazo etgan. Oliy maqsadlari esa katta ishga kirishishlaridan avval o‘ziga xos bir repetisiya, eskiz edi. Izzat domla Birinchi prezidentimiz haqida roman yozish niyatida edilar. Buni orzu qilganlar, material yiqqanlar, bo‘limda rejalari haqida ko‘p gapirar edilar. Lekin,

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

birinchi prezidentimizga Izzat domla murojaat etib, niyatlarini aytganlarida, “Men haqimda yozish xali erta, vaqt bor” deb ruxsat byermaganlar. Bu akademik, olim, dramaturg Izzat Sulton bilan bog‘liq navbatdagi alohida mavzu.

